

**INTERAKTIV MUHITDA “SUBYEKT–SUBYEKT”
MUNOSABATLARINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARINI
TIZIMLASHTIRISH VA INTEGRATIV SAMARADORLIKNI ILMIY
ASOSLASH**

Turayeva Dilafruz Rustamboyevna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

dilafruz2501@inbox.ru

Annotatsiya: Maqolada ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchi–o'quvchi hamkorligining ijtimoiy-psixologik asoslari tahlil qilingan. Pedagogik muloqot, o'qituvchining shaxsiy xususiyatlari, hissiy turg'unlik, emotsional intellekt, boshqaruv va faoliyat uslublarining ta'lim jarayoni samaradorligiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, erkak va ayol o'qituvchilar shaxsiy xususiyatlarining pedagogik faoliyat bilan bog'liq jihatlari empirik tadqiqot natijalari asosida tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida demokratik munosabatlar, hamkorlik muhiti va emotsional qo'llab-quvvatlashning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Tayanch so'zlar: ta'lim sifati, o'qituvchi–o'quvchi munosabati, pedagogik muloqot, ijtimoiy-psixologik xususiyatlar, emotsional intellekt, pedagogik faoliyat uslubi, demokratik uslub, shaxs xususiyatlari, hamkorlik.

Annotatsiya: В state analiziruyutsya sotsialno-psixologicheskie osnovy sotrudnichestva uchitelya i uchenika v povыshenii kachestva obrazovaniya. Osveщaetsya vliyaniye pedagogicheskogo obщeniya, lichnostnykh osobennostey uchitelya, emotsionalnoy ustoychivosti, emotsionalnogo intellekta, stiley upravleniya i pedagogicheskoy deyatelnosti na effektivnost obrazovatel'nogo protsessа. Krome togo, na osnove rezultatov empiricheskogo issledovaniya rassmatrivayutsya osobennosti vzaimosvyazi lichnostnykh kachestv mujchin i jencin-pedagogov s ix professionalnoy deyatelnostyu. Rezultaty issledovaniya pokazывayut vajnost

demokraticeskix otnosheniy, atmosfery sotrudnichestva i emotsionalnoy podderjki v obrazovatelnom protsesse.

Ключевые слова: kachestvo obrazovaniya, vzaimootnosheniya uchitelya i uchenika, pedagogicheskoe obshchenie, sotsialno-psixologicheskie osobennosti, emotsionalnyy intellekt, stil pedagogicheskoy deyatel'nosti, demokraticheskiy stil, lichnostnyye osobennosti, sotrudnichestvo.

Abstract: The article analyzes the socio-psychological foundations of teacher–student cooperation in improving the quality of education. It highlights the influence of pedagogical communication, teachers’ personal characteristics, emotional stability, emotional intelligence, management styles, and teaching activity styles on the effectiveness of the educational process. In addition, the study examines the relationship between the personal traits of male and female teachers and their pedagogical activities based on empirical research findings. The results demonstrate the significant role of democratic relationships, a collaborative environment, and emotional support in enhancing the quality of education.

Keywords: quality of education, teacher–student relationship, pedagogical communication, socio-psychological characteristics, emotional intelligence, teaching style, democratic style, personality traits, collaboration.

Kirish

Jahon miqyosida ta’lim sifatini oshirish muhim ijtimoiy vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Fan va texnologiya sohasidagi tezkor o’zgarishlar inson kapitaliga bo’lgan talabni kuchaytirib, ta’lim tizimining samaradorligini ta’minlashni dolzarb vazifaga aylantirmoqda. Ta’lim sifatini ta’minlash nafaqat moddiy-texnik imkoniyatlarga, balki o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi ijtimoiy-psixologik munosabatlarga ham bevosita bog’liqdir. Bugungi kunda ta’lim jarayonida shaxslararo munosabatlar, pedagogik muloqot madaniyati, o’qituvchining emotsional intellekti va hamkorlikka asoslangan pedagogik yondashuv masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. O’zbekiston Respublikasida ham ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, raqobatbardosh va innovatsion fikrlaydigan pedagog kadrlarni tayyorlash

bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2023 yil 30 aprelda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 52-moddasida o'qituvchi mehnati jamiyat va davlat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Bu esa o'qituvchi shaxsi, uning kasbiy mahorati, pedagogik uslubi va o'quvchilar bilan munosabatlarini ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan chuqur o'rganish zarurligini yanada kuchaytiradi.

Mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlar tahlili

Pedagogik faoliyatning ijtimoiy-psixologik jihatlari jahon va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Xususan, K. Levin, R. Lippit va R. Uayt boshqaruv uslublarini, V.A. Kan-Kalik pedagogik muloqot uslublarini, L.S. Vygotskiy va D.B. Elkonin ta'lim jarayonining psixologik xususiyatlarini tadqiq etgan. O'zbekistonlik olimlardan M.G. Davletshin, E.G'. G'oziev, V.M. Karimova, Z.T. Nishonova, A.I. Rasulov va boshqalar pedagog kadrlarni tayyorlash, o'qituvchining shaxsiy xususiyatlari, o'qituvchi–o'quvchi munosabatlari hamda pedagogik hamkorlikning psixologik jihatlari tadqiq qilganlar. Zamonaviy ta'lim muhitida o'qituvchining roli nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchi shaxsini rivojlantiruvchi, motivatsiya yaratuvchi va psixologik qo'llab-quvvatlovchi shaxs sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida R. Kettelning 16 faktorli shaxs so'rovnomasi hamda pedagogik faoliyat va boshqaruv uslublarini aniqlashga qaratilgan psixodiagnostik metodikalar qo'llanildi. Tadqiqotda erkak va ayol o'qituvchilarning shaxsiy xususiyatlari, emotsional holati, boshqaruv uslublari hamda pedagogik faoliyat samaradorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar tahlil qilindi.

Olingan natijalar korrelyatsion tahlil usuli orqali qayta ishlandi va shaxs xususiyatlari hamda pedagogik faoliyat uslublari o'rtasidagi bog'liqliklar aniqlandi.

Empirik tadqiqot natijalari va tahlili. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarning shaxsiy xususiyatlari bilan pedagogik faoliyat uslublari o'rtasida muhim bog'liqliklar mavjudligini ko'rsatdi.

A (muloqotchanlik) faktori bo'yicha erkak o'qituvchilarda hissiy turg'unlik, botirlik, yumshoqko'ngillik va o'zini nazorat qilish xususiyatlari bilan ijobiy korrelyatsion bog'liqliklar aniqlandi. Bu esa muloqotchan pedagoglar o'quvchilar

bilan samarali hamkorlik o‘rnatishi, emotsional barqarorlikni saqlashi va o‘z faoliyatini maqsadli tashkil eta olishini ko‘rsatadi.

Ayol o‘qituvchilarda muloqotchanlik hissiy turg‘unlik va o‘zini nazorat qilish bilan ijobiy, intellektual xususiyatlar bilan esa salbiy bog‘liqlikni namoyon qildi. Bu holat ayrim pedagoglarda emotsional yondashuvning mantiqiy tahlildan ustun kelishi mumkinligini ko‘rsatadi.

V (intellekt) faktori bo‘yicha erkak o‘qituvchilarda hissiy barqarorlik bilan ijobiy, ta‘sirchanlik bilan salbiy bog‘liqlik kuzatildi. Ayol o‘qituvchilarda esa intellektual daraja oshishi bilan xavotirlanish, guruh fikriga qaramlik va o‘zgarishlarga ehtiyotkor munosabat kuchayishi aniqlandi.

F (ta‘sirchanlik) faktori tahlili erkak pedagoglarda o‘zini nazorat qilish darajasi yuqori bo‘lishini, ayol pedagoglarda esa emotsional ta‘sirchanlik, tavakkalchilik va badiiy qabul qilish xususiyatlari ustunligini ko‘rsatdi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari demokratik va liberal uslubga moyil pedagoglarda hamkorlikka tayyorlik, muloqotchanlik va emotsional barqarorlik yuqori ekanligini ko‘rsatdi. Avtoritar uslubga moyil o‘qituvchilarda esa qat‘iyat va talabchanlik ustun bo‘lsa-da, emotsional yaqinlik va psixologik qo‘llab-quvvatlash darajasi nisbatan pastligi kuzatildi.

Tadqiqot jarayonida emotsional intellekt, empatiya va o‘quvchilar bilan ishonchli munosabat o‘rnatish ta‘lim jarayoni samaradorligining muhim omili ekanligi ham tasdiqlandi.

Muhokama. Zamonaviy ta‘lim muhiti o‘qituvchidan nafaqat yuqori kasbiy bilim, balki rivojlangan emotsional intellekt, samarali muloqot ko‘nikmalari va psixologik barqarorlikni ham talab qiladi. O‘qituvchi–o‘quvchi munosabatlarida ishonch muhitini shakllantirish o‘quvchilarning motivatsiyasi, faolligi va ta‘lim natijalariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, demokratik munosabatlarga asoslangan pedagogik yondashuv o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ijtimoiy faollik va ta‘limga qiziqishni kuchaytiradi. Shu bilan birga, pedagogning emotsional barqarorligi va

o‘zini nazorat qilish qobiliyati ta’lim jarayonida psixologik sog‘lom muhit yaratishga xizmat qiladi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari o‘qituvchi shaxsiy xususiyatlari va pedagogik faoliyat uslublari ta’lim jarayoni samaradorligiga bevosita ta’sir qilishini ko‘rsatdi. Ayniqsa, muloqotchanlik, emotsional intellekt, hissiy turg‘unlik va hamkorlikka moyillik kabi xususiyatlar o‘quvchilar bilan samarali munosabat o‘rnatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

- ta’lim sifatini oshirishda o‘qituvchi–o‘quvchi hamkorligining ijtimoiy-psixologik asoslari muhim omil hisoblanadi;
- demokratik pedagogik uslub o‘quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshiradi;
- emotsional intellekt va empatiya pedagogik samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi;
- pedagoqlarda samarali muloqot va psixologik barqarorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish zarur;
- ta’lim muassasalarida hamkorlikka asoslangan psixologik muhitni shakllantirish ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari o‘qituvchi faoliyati uslublari va shaxs xususiyatlari o‘rtasida muhim ijtimoiy-psixologik bog‘liqliklar mavjudligini ko‘rsatdi. Jumladan, o‘qituvchilarning muloqotchanligi, hissiy turg‘unligi, mustaqilligi, intellektual darajasi hamda o‘z-o‘zini nazorat qilish xususiyatlari ularning pedagogik faoliyati va boshqaruv uslublariga bevosita ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi. Erkak va ayol o‘qituvchilar o‘rtasida ayrim shaxsiy-psixologik xususiyatlar va faoliyat uslublari bo‘yicha farqlar mavjudligi kuzatildi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, demokratik va liberal uslubga moyil pedagoqlarda hamkorlikka tayyorlik, muloqotchanlik, hissiy barqarorlik va o‘zini nazorat qilish darajasi yuqori ekanligi aniqlandi. Avtoritar uslub esa ayrim hollarda qat’iyat va talabchanlik bilan bog‘liq bo‘lsa-da, shaxslararo munosabatlarda emotsional yaqinlikning pasayishiga olib kelishi mumkinligi kuzatildi.

Shuningdek, o‘qituvchilarning intellektual salohiyati, hissiy barqarorligi va empatik xususiyatlari ta’lim jarayoni samaradorligi hamda o‘quvchilar bilan ijobiy munosabatlarni shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘ldi. Ayniqsa, pedagogning o‘z hissiyotlarini boshqara olishi, o‘quvchilar ehtiyojini anglashi va hamkorlikka yo‘naltirilgan yondashuvni qo‘llashi ta’lim sifatini oshirishga xizmat qilishi asoslandi.

Umuman olganda, ta’lim sifatini ta’minlashda o‘qituvchi–o‘quvchi hamkorligining ijtimoiy-psixologik asoslarini takomillashtirish, pedagoglarda demokratik munosabat, emotsional intellekt va samarali muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Ablakulov Sh.D. Bo‘lajak pedagoglarda kasbiy kreativlik kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari. avtoref. –T.: TDPU, 2024. - 47 b.
2. Borko H., Lalik R., Tomchin E. Student teachers' understandings of successful and unsuccessful teaching // Teaching and Teacher Education. – 1987. – T. 3. – №. 2. – C. 77–90.
3. Botirova D.B. Pedagoglarda kasbiy so‘nish jarayonining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Avtoref.-Psixol. F.b.f.d. (PhD) - T.:TDSHU, 2024. — 64 b.
4. Dalin P. Changing the school culture. – 1993.; Giallo R., Little E. Classroom behaviour problems: The relationship between preparedness, classroom experiences, and self-efficacy in graduate and student teachers // Australian Journal of Educational & Developmental Psychology. – 2003. – T. 3. – №. 1. – C. 21–34.
5. Hajisoteriou C., Karousiou C., Angelides P. Successful components of school improvement in culturally diverse schools // School effectiveness and school improvement. – 2018. – T. 29. – №. 1. – C. 91–112.b
6. He X., Wang Y. The Construction of Teacher’s Teaching Quality Evaluation System Based on the Teacher-Student Cooperation Model // SHS Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 181. – C. 04036.

7. Абдуллаева Ш.Х. профессионал компетентликнинг ижтимоий-психологик асослари.– Т.: “Фан ва технология”, 2017. 176 б.
8. Абдулмажидова М.Д. Ўқувчилар касбий танловининг ижтимоий-психологик омиллари: психол. фан.б.ф.д.д.дисс. автореф.– Т.: 2025. – 53 б.
9. Асадов Ю.М. Исследование влияния личностных свойств учителя на качество и компоненты педагогического труда // Психологические аспекты совершенства подготовки учительских кадров в педвузах и университетах в условиях непрерывного образования: Тез. докл. респ. науч. – практ. конф. 11-12 апреля 1991 (Часть I). – Ташкент, 1991. – С. 44–46.
10. Баратов Ш.Р. Психологическая служба в образовании Узбекистана и психологическое благополучие учащихся // Психология XXI столетия. – 2023.;
11. Жабборов А.М. Психологический анализ этнического сознания в воспитании // Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. TMA Conference. – С. 641–647.